

**ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОХАЛАРИДА БАНД
БЎЛМАГАН АҲОЛИ БИЛАН ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
ВАЗИРЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИК ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИЛИШИДА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВА РАДИОНИНГ АҲАМИЯТИ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473919>

Ҳамрабобов Илхом Сотволдиевич

Андижон вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси

Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги ўқув маркази катта ўқитувчиси.

Аннотация : Илмий тадқиқотнинг мақсади – Республикамиз аҳолисини содир бўлиши мукун бўлган табиий ва техноген хусусиятли Фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилишига кўникмалар ҳосил бўлишида телевидения ва радио тармоқлари эфирлари орқали тарғибот қилиш, ўқитишнинг энг самарали усуллардан бири ва ундан янада самаралироқ фойдаланиш бугунги куниинг долзарб вазифаси эканлигини ёритиш.

Усуллар: Ўзбекистон Республикаси Қонунлар ва Ўзбекистон Респкбликаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари.

Натижалар: Фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва тўғри ҳаракат этиш бўйича телевидения орқали олиб борилган профилактик тадбирларда иш билан банд бўлмаган аҳоли ўртасида профилактик тадбирлар Фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилиш бўйича самарасини кўрсатди.

Хулоса: 2020 йил Республикамиз худудида содир бўлган фавқулодда вазиятлар март ойида каронавирус касаллигини кириб келиши, апрел ойи охириги ўн кунлигидаги Бухоро вилояти туманларидаги кучли шамол таъсирида иқтисодиёт объектлари ва аҳоли хонадонларига келтирган зарарли омиллари ҳамда 2020 йил май ойида Сардоба сув омборининг бузилиши натижасида содир бўлган сув тошқинлари, мамлакатимизда пандемия асоратларини камайтириш барча чора тадбирлари бўйича олиб борилган профилактик тадбирлар республика ва вилоят телерадио компаниялари томонидан кенг ёритлди.

Телевиденияда ва радиода олиб борилган сайи ҳаракатлар натижасида Республикамиз иқтисодиётига келтирилган зарар миқдорини камайишига, кароновирис билан касалланганлар сони, ҳамда касаллик оқибатида вафот этганлар сони камайишига эришилди ҳамда халқимиз ўртасида жипслик ва қийинчиликларни мардонвор енгиб ўтишига хиссасини қўшди.

Калит сўзлар; ФВДТ, пандемия, “COVID -19”, карантин,

Кириш: Дунёда содир бўлаётган табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлар содир бўлади. Табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятла унинг кўлами ва келтириб чиқарган оқибатлари натижасида ер юзида хар куни юзлаб инсонлар жароҳат олмоқда ёки нобуд бўлади.

Аҳоли орасида жароҳатланганлар ва нобуд бўлганларнинг аксарияти табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлар содир бўлганда вазиятни тўғри баҳолай олмаганликлари ва тўғри ҳаракат қила олмаганликлари учун турли даражада тан жароҳатлари олади ва нобуд бўлади.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, жабрланганлар сонини камайтиришнинг асосий йўлларида бири аҳолининг барча аҳоли тоифаларини, шу жумладан иш билан банд бўлмаган аҳолини фавқулодда вазиятлар шароитида муҳофаза воситаларидан тўғри фойдаланиш ва тўғри ҳаракатланишга ўргатишдан иборатдир.

Фикримизча бундай иш билан банд бўлмаган аҳолини тайёргарлигини доимий, мунтазам, узлуксиз тарзда амалга ошириш мамлакатимиз аҳолисини табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятларда аҳолини соғлигини ва ҳаётинини сақлаб қолишини асосий вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади. Республикамиз аҳолиси ва ҳудудларини табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва улар содир бўлганда ҳаракат қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9-сентябр куни “Аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга ва фуқаро муҳофазаси соҳасида тайёрлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 754-сонли қарори қабул қилинган. Мазкур қарор талабларига асосан, аҳолини фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва ёнгинлар профилактикаси бўйича тайёргарлигини ошириш ҳамда фаол иштирокини таъминлаш масаласи асосий вазифалардан бири этиб белгиланган. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26-август кундаги Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизими тўғрисидаги 515-сонли қарорида ФВДТ кирувчи Вазирликлар ва идоралар ҳамда бошқа ташкилотларнинг Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизими функционал қуйи тизимида аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш бўйича функциялари белгилаб берилган. Мазкур қарорда Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан Радиоэшиттириш станциялари ва телевидение орқали фавқулодда вазиятлар хавфи ва юзага келганлиги тўғрисидаги ахборотни аҳолига етказиш.

ФВДТнинг манфаатдор функционал ва ҳудудий қуйи тизимлари билан биргаликда аҳоли ўртасида фавқулодда вазият зонасида қолган одамларнинг биринчи навбатдаги ҳаракатлари тўғрисида тушунтириш ишларини ташкил этиш.

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, ФВДТнинг ҳудудий қуйи тизимлари раҳбарлари буюртманомалари бўйича аҳоли ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш масалаларига оид телекўрсатувлар ва радиоэшиттиришларни ташкил этиш. вазифалари юклатилган.

Республикамиз аҳоли хонадонларида телевизор ва радио кириб бормаган оилани топиш жуда қийин бўлса керак. Ҳар бир оилада жаҳонда ва мамлакатимизда содир бўлаётган жараёнларни кузатиб бораётган миллионлаб юрдошларимиз, фавқулодда

вазиятларда тўғри ҳаракат қилишга тарғиб этувчи видеороликларни доимо кузатиб боради ва унга амал қиладилар.

Бунга мисол қилиб 2019 йил ноябрь декабрь ойларида Хитойда “COVID -19” кассалигини пайдо бўлиши ва тарқалиши айрим Европа ҳамда Осиё давлатларида содир бўлаётган воқеа ва тартибсизликлар хамюртларимиз ўртасида турли хил баҳс, муҳокамаларга сабаб бўлди..

2020 йил 13-март куни Республикамиз ахборат воситалари орқали ”.COVID - 19” вирус кассалигини юртимизда аниқланиши билан боғлиқ хабарлар халқимиз орасида ваҳима ва қўрқув хиссини уйғотдилар.

Бозор ва расталарда озиқ- овқат маҳсулотларини оила эҳтиёжидан ортиқ равишда сотиб олиш ва нарх навони кўтарилишига олиб келди. Президентимиз ва ҳукумат раҳбарлари томонидан олиб борилган сайи ҳаракатлар туфайли халқ орасида бундай суний нарх-навони оширилиши ва озиқ-овқат тақчиллиги каби салбий оқибатларни олдини олинди.

Амалга оширилаётган ишлар ва юзага келган камчилик ва салбий ҳолатлар радио ва телевидения орқалий мунтазам равишда кўрсатув ва эшиттиришларда эфирга узатиб борилди.

Бундан ташқари Республикамиз Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган “Каратин тартиб қоидаларига риоя этиш, “Юқумли кассаликни юқтириб олмаслик эҳтиёт чоралари” ҳақида эфирда узатиб борилган видео ролик ва давра суҳбатлари аҳолинни карантин талабларига тўғри риоя қилиши бўйича қўйилган талабларга эришилди аҳоли ўртасида .”COVID - 19” кассалигини юқори сурратларда тарқалиши олди олинди.

Махсус ташкил этилган шифохоналадан коронавирус кассалигидан даво топган беморларни уйларига кузатиш тадбирлари тўғрисида кўрсатилган лавҳалар орқали аҳолини кайфиятини кўтарди ва тиббиётимизга ишончи соғлиқни сақлаш тизими ходимларига бўлган ҳурматлари янада ошди.

Юқоридагиларни ҳисобга олгани ҳолда қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

-Вазирликлар, идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар ҳокимликлари ва ФВДТ таркибидаги бошқа ташкилотлар томонидан ўз маҳаллий бюджет маблағлари ва қонунчиликда руҳсат этилган маблағлари ҳисобидан соҳавий йўналишлари бўйича Фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва содир бўлганида тўғри ҳаракат қилишга оид видео ва мультипликацион роликларни ишлаб чиқиш.

-Ўзбекистон телерадиокомпанияси давлат ҳамда ҳусуий телеканалларда бериб борилган ва эшиттириш ва кўрсатувларда, кино -сериаллар намойиш этилаётган вақтларда, тижорий рекламалар билан бир қаторда Фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилиш бўйича видеороликлар бериб эфирга узатиш мақсадга мувофиқ бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.

2 . Ўзбекистон Республикаси фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш Давлат Тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020йил 26-август кунидаги 515-сонли Қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020йил 26-август кунидаги “Аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга ва фуқаро муҳофазаси соҳасида тайёрлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида“ги 754 –сонли қарори.

www.fvv.uz

www.minzdrav.uz

